

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КООРДИНАЦІЙНА РАДА З НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПРАНТІВ,
ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
СТУДЕНТСЬКА РАДА

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

83 ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ **МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ – 2023»**

25 – 26 травня 2023 року

ЗАПОРІЖЖЯ – 2023

Конференцію зареєстровано в Укр ІНТЕІ (посвідчення № 231 від 17.04.2023).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету: проф. Колесник Ю. М.

Заступники голови: проф. Туманський В. О., проф. Беленічев І. Ф.

Члени оргкомітету: проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., доц. Компанієць В.М., доц. Кремзер О.О., доц. Полковніков Ю.Ф., доц. Шишкін М.А., PhD-аспірант Попазова О.О., ст. Єложенко І.Л., ст. Будагов Р. І., ст. Кіпря А. О.

Секретаріат: доц. Данукало М.В., ст. Плюснін О.Д., ст. Яценко С.А., ст. Шинкаренко В.Р., ст. Калашова А.Е.

Збірник тез доповідей 83 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2023» (Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, м. Запоріжжя, 25 – 26 травня 2023 р.). – Запоріжжя: ЗДМФУ, 2023. – 174.

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНДИЦІЙОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У ЛІКУВАННІ НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Кошурба І. В.^{1,2}, Гладких Ф. В.^{2,3}

¹Відділення інтенсивної терапії новонароджених

Комунальне неприбуткове підприємство «Чернівецький обласний
перинатальний центр»
м. Чернівці, Україна

²Відділ експериментальної кріомедицини

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України,
м. Харків, Україна

³Група променевої патології та паліативної допомоги відділу радіології

Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор'єва
Національної академії медичних наук України»
м. Харків, Україна

За останні кілька десятиліть відбувся значний розвиток у терапії мезенхімальними стовбуровими клітинами (МСК). За даними літератури кондиціоновані середовища МСК володіють біологічною дією, адже культивацийні середовища можуть опосередковувати численні функції МСК, зокрема ангиогенез, антифібротичний і протизапальний ефекти та ін.

Мета роботи – охарактеризувати сучасні відомості про терапевтичний потенціал кондиціонованих середовищ МСК у лікуванні недоношених новонароджених.

Матеріали та методи дослідження. Підбір літературних джерел проводили за базами даних PubMed, Clinical Key Elsevier, eBook Business Collection за ключовими словами: мезенхімальні стовбурові клітини, кондиціоновані середовища, недоношені новонароджені.

Результати та їх обговорення. Вивчення властивостей біомолекул, отриманих з МСК, та їхніх потенційних функцій є активною галуззю досліджень у сучасній медицині. Розчинні фактори та позаклітинні везикули є важливими компонентами секретому МСК, які відіграють важливу роль у паракринній сигналізації та у впливі на оточуючі клітини. Терапевтичні ефекти секретому з МСК були продемонстровані при низці захворювань у недоношених новонароджених, зокрема при бронхолегеневій дисплазії, некротизуючому ентероколіті, внутрішньошлуночкових крововиливах та ін. (Wang Y., 2020; Monsel A., 2016; Rager T.M., 2016). Паракринні речовини, отримані з МСК, не обмежуються лише розчинними факторами та позаклітинними везикулами. Існують інші типи біомолекул та компонентів, які можуть мати вплив на оточуючі клітини, зокрема нуклеїнові кислоти, білки, ліпіди та ін. (Haraszti R.A., 2018; Wang Y., 2020). Wang Y. та співав. (2020) провели пептидомний аналіз кондиціонованих середовищ МСК з пуповини недоношених та доношених новонароджених та виявили низку пептидів, які можуть відігравати важливу роль у профілактиці та лікуванні розвитку дихальних розладів.

Висновки. Застосування кондиціонованих середовищ МСК є перспективним напрямком розробки нових терапевтичних підходів у лікуванні недоношених новонароджених.

ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДОПОМІЖНОЇ РЕЧОВИНИ НАТРІЮ ХЛОРИДУ В ОЧНИХ КРАПЛЯХ АНГІОЛІН.....	116
Акопян Р. Р., Борсук С. О., Німенко Г. Р.	
РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ, ПЕДІАТРІЯ.....	117
IS <i>ESCHERICHIA COLI</i> THE ONLY ONE? STUDY OF CAUSATIVE AGENTS OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE URINARY SYSTEM IN CHILDREN OF THE ZAPORIZHZHIA REGION.....	117
Zakharchenko N.A.	
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ТА СТРУКТУРИ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПЛОДУ У ВАГІТНИХ НА ТЛІ ПРЕЕКЛАМПСІЇ.....	117
Кириченко М. М.	
FORMATION OF CHILDREN'S HEALTH ON THE EXAMPLE OF ZAPOROZHYE.....	118
Kravchenko H. V., Boyko Ya. A., Podolyak M. V.	
ФАРМАКОНАГЛЯД В ПЕДІАТРІЇ: РОЛЬ КЛІНІЧНОГО ФАРМАЦЕВТА У ВИЯВЛЕННІ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ У ДІТЕЙ.....	119
Козак Д. О.	
ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНДИЦІЙОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У ЛІКУВАННІ НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ.....	120
Кошурба І. В. ^{1,2} , Гладких Ф. В. ^{2,3}	
ВАЖКИЙ ПЕРЕБІГ COVID-19 У ДИТИНИ ОЖИРІННЯМ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК.....	121
Лямцева О.В.	
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ЛЕГІОНЕЛЬОЗНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ДИТИНИ 8 РОКІВ.....	121
Йожикова Д. О.	
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕНДОКРИННОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ.....	122
Бушуєва В. Ю.	
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ГОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ДИТИНИ 3-Х РОКІВ.....	123
Руф О. М, Герченев А. О.	
TIGECYCLINE EFFECTIVELY TREATS SEPTICEMIA CAUSED BY <i>ACTINETOBACTER BAUMANNI</i> WITH MULTIDRUG-RESISTANT IN EXTREMELY PREMATURITY.....	124
Ho S-Y ^{1,2} Yuliana ME ³	
A RARE CASE OF IDIOPATHIC PULMONARY HEMORRHAGE WITH MYOCARDITIS IN A 30-DAY-OLD INFANT.....	124
Yuliana ME ¹ Ho S-Y ^{2,3}	
ГУМАНІТАРНІ, БІОЕТИЧНІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ.....	125
THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE MEDICAL FIELD.....	125
Rusova M. O.	
ДОСЛІДЖЕННЯ ДУМКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ТА СПОЖИВАЧІВ ЩОДО ПИТАНЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ.....	126
Костюк І. А., Дем'янова В. В.	
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GETTING EDUCATION IN LIFE-THREATENING CONDITIONS.....	127
Astashenkova S.O.	
ФЕНОМЕНИ БОЛЮ ТА ХВОРОБИ В ПЕРСПЕКТИВІ ФІЛОСОФІЇ СЕНЕКИ.....	127
Чумаченко К. В.	
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ САМОЛІКУВАННЯ СПОЖИВАЧАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ПІДСТАВІ ЇХ УПОДОБАНЬ.....	128
Клюєва О. О.	
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙ МІЖ ПАЦІЄНТАМИ ТА ЛІКАРЯМИ.....	129
Харін Є.С.	
ЕВТАНАЗІЯ ЯК ГОЛОВНА БІОЕТИЧНА ПРОБЛЕМА В МЕДИЦИНІ.....	129
Убийконь М.О.	
ПЛАКАТИ ВОЄННОГО ЧАСУ.....	130
Золотонос Д.А.	